

TRANSPORT VOSITASIDAN SODIR ETILADIGAN ЎҒРИЛИК ЖИНОЯТИНИ ОЛДИНИ ОЛИШГА САЛБИЙ ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Хайдаматов Элёржон Боходирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил изланувчиси,
Фарғони вилояти Ички ишлар бошқармаси Тезкор-қидирув хизмати
бошлиғи ўринбосари – Жиноят қидирув бошқармаси бошлиғи,
подполковник E-mail: Elyorjon84b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10691189>

Аннотация. Мақолада транспорт воситасидан содир этиладиган ўғрилик жиноятини олдини олишга салбий таъсир кўрсатувчи ижтимоий, иқтисодий, объектив, ташкилий ва субъектив омиллар таҳлил қилиниб, илмий асосланган таклиф ва тавсиялар билдирилган.

Таянч сўзлар: транспорт воситаси, ўғрилик, омил, тезкор-қидирув фаолияти, профилактик тадбирлар.

ИИОлари тезкор бўлинмаларининг транспорт воситасидан содир этиладиган ўғрилик жиноятини олдини олиш фаолиятига қандай омиллар салбий таъсир кўрсатаётганлигини билиш учун тадқиқот иши доирасида амалиёт ходимлари билан анкета сўровномаси ўтказилганда қуйидагилар маълум бўлди. Жумладан, Сизнинг фикрингизча, ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг транспорт воситасидан содир этиладиган ўғриликнинг олдини олишда қандай омиллар салбий таъсир кўрсатади? деган саволимизга 600 нафар респондентларнинг 156 нафари ёки 26,0 фоизи ижтимоий омиллар; 180 нафари ёки 30,0 фоизи иқтисодий омиллар; 240 нафари ёки 24,0 фоизи объектив омиллар; 72 нафари ёки 12,0 фоизи ташкилий омиллар; 48 нафари ёки 8,0 фоизи субъектив омиллар деган жавоб вариантларни белгилашган. Қуйида ушбу омилларни атрофлича таҳлил қилиб, ўтказилиши лозим бўлган чораларни белгилаймиз. Транспорт воситасидан содир этиладиган ўғриликнинг олдини олишга таъсир кўрсатувчи ижтимоий-иқтисодий омиллар фуқароларнинг кундалик турмуш тарзида юзага келаётган ижтимоий муаммолар ва уларни ҳал этишда мутасадди идораларда мавжуд молиявий, ташкилий муаммоларда намоён бўлади¹. Бугунги кунда ижтимоий-иқтисодий омилларга ишсизлик, айрим иш ўринларида ишлаётган фуқароларнинг ойлик иш ҳақи, кундалик эҳтиёжига етмаслигини алоҳида таъкидлаш

¹ Колесников Р.В. Факторы, детерминирующие угоны и хищения транспортных средств // Общество и право. 2009. №3 (25). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-determiniruyuschie-ugony-i-hischeniya-transportnyh-sredstv> (дата обращения: 21.02.2024).

жоиз. Мазкур турдаги жиноятларни содир этган шахсларнинг ижтимоий ҳолати бўйича таҳлил қилинганида 49,5 фоиз транспорт воситасидан содир этилган ўғриликни вақтинчалик ёки доимий иш билан бандлиги таъминланмаган шахслар содир этганлиги аён бўлди. Мазкур омилни ҳал этишда тезкор ходим худуди бўйича вақтинча ишсиз юрганлар бошқа ҳудудлардан келиб кетувчи шахсларнинг рўйхатини шакллантириб, умумий ва яқка тартибдаги профилактик ишларни амалга ошириш лозим.

Транспорт воситасидан содир этиладиган ўғриликнинг олдини олишга таъсир кўрсатувчи объектив омиллар² фуқаролар мулкани ҳимоя қилишга, яъни хавфсизлигини таъминлаш чораларига етарли эътибор бермаслиги ёки жиноят ҳодисаси юз берган бўлсада, ўз вақтида ички ишлар органлари ходимларига хабар бермаслиги, хабар берган бўлсада, белгиланган муддатда ёки тўлиқ таркибда тергов-тезкор гуруҳи таркибида ҳодиса содир бўлган жойга етиб борилмаслиги, ушбу жиноятнинг барвақт олдини олиш ва фош этишга жиддий таъсир кўрсатади. Амалиётда юритилган 125 та жиноят ишлари ўрганилганда, 20 фоиз ҳолатда транспорт воситасидан содир этиладиган ўғрилик вақти билан тергов-тезкор гуруҳининг ҳодиса жойига чиққан вақт орасида фарқ камида 3 кундан 15 кунгача эканлиги, бунинг асосий сабаби жабрланувчилар Ички ишлар органларига ўз вақтида хабар бермасликлари ёки умуман хабар бермасликлари мазкур жиноятнинг латентлик (яширин) даражаси борлигидан далолат беради. Объектив омилнинг ҳал этилишида фуқаро ва тезкор ходимдан муайн ҳаракатларни бажариш, масалан ўз вақтида ИИБга хабар бериш, мулкани хавфсизлик чорасини кўриш; ариза ва хабар келиб тушганида дарҳол ТТГ таркибида ҳодиса содир бўлган жойга чиқиш талаб этилади.

Транспорт воситасидан содир этиладиган ўғриликнинг олдини олишга таъсир кўрсатувчи ташкилий омиллар ТҚФни амалга оширувчи раҳбарлар ва тезкор ходимлар хизматни тўғри ташкил этмаслиги билан боғлиқ. Масалан, тезкор ходимга тарғибот тадбирини ўтказиш бўйича вазифа юклатилмаслиги ва бошқа ҳолатлар шулар жумласидандир. Шу масалада амалиёт ходимлари фикри ўрганилганида, жумладан Сизнингча, транспорт воситасидан содир этилган ўғриликнинг олдини олишда қандай ташкилий омиллар таъсир кўрсатиши мумкин? деган саволга респондентларнинг 66 нафари ёки 11,0 фоизи тезкор бўлинмаларида тажрибали тезкор ходимни

² Горбунова Э.А. Причины и факторы, способствующие совершению краж и угонов автотранспортных средств// Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 2A C.204-212.

етишмаслиги;

72 нафари ёки 12,0 фоизи тезкор ходимлар маъмурий ҳудудга иш ҳажмидан келиб чиқиб бириктирилмаслик; 162 нафари ёки 27,0 фоизи ИИВни соҳавий хизматлари билан ҳамкорликни йўқлиги; 222 нафари ёки 37,0 фоизи тезкор-қидирув тадбирлари самарасиз ўтказилиши; 78 нафари ёки 13,0 фоизи замонавий тезкор-техниканинг етишмаслиги каби жавоб вариантлари белгилашди. Ушбу ташкилий омилларни ҳал этишда ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари, эринчоқлик қилмасдан хизматни унумли ва мақсадли ташкил этиши керак.

Транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликни олдини олишга таъсир кўрсатувчи субъектив омиллар мазкур жиноятни самарали олдини олишга тўсқинлик қилаётган инсон омили билан боғлиқ ҳолатларда намоён бўлади. Масалан, фуқаро амал қилиши шарт бўлган тартиб қоидаларга риоя қилмаслиги ёки тезкор ходимнинг ҳуқуқий билимсизлиги, ушбу жиноятни олдини олишга таъсир кўрсатмоқда. Шу масалада амалиёт ходимларининг фикр-мулоҳазаларини ўрганиш учун ўтказилган анкета сўровномасида қуйидагилар маълум бўлди. Жумладан, Сизнинг фикрингизча, транспорт воситасидан содир этилган ўғирликни олдини олишда қандай субъектив омиллар салбий таъсир кўрсатмоқда? мазмунидаги саволга респодентларнинг

165 нафари ёки 27,5 фоизи тезкор ходимларнинг бошқа тадбирларга жалб этиши оқибатида ўзининг хизмат вазифасини бажаришга улгурмаслиги; 213 нафари ёки 35,5 фоизи айрим тезкор ходимларнинг билимсизлиги туфайли мазкур жиноятни олдини олиш кўникмасига эга эмаслиги; 72 нафари ёки 12,0 фоизи фуқаролар мулкани хавфсизлигини таъминлаш борасида етарли тушунча, билимга эга эмаслиги; 153 нафари ёки 25,5 фоизи айрим фуқароларнинг қонунга итоат қилмаслиги деган жавоб вариантларини белгилашган. Ушбу субъектив омилларни самарали ҳал этилишида биринчи навбатда фуқароларнинг ҳуқуқий савиясини ошириш, шунингдек тезкор ходимларни касбий жиҳатдан билимини мустаҳкамлаш орқали эришилади.

ИИОлари тезкор бўлинмалари томонидан транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликни олдини олишга салбий таъсир этувчи юқорида таҳлил қилинган омилларни бартараф этиш юзасидан қуйидагилар:

биринчидан, ижтимоий-иқтисодий омилларни ҳал этишда ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари, ҳудудий меҳнат органлари ҳамда ИИВнинг пробацция ходимлари билан маъмурий ҳудуддаги вақтинча

ишсиз юрган шахсининг мавсумий ёки доимий иш билан бандлигини таъминлаш юзасидан ҳамкорликда самарали чора-тадбирларнинг режасини ишлаб чиқиш;

иккинчидан, шаҳар-туман ИИОларининг тезкор бўлинмалари транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликни олдини олишда мунтазам равишда ахборот таҳлил ишларини амалга ошириш ва мониторингини юритиш яъни, жиноятни содир этиш вақти, усули, жойи, шахси каби маълумотларни реал ўрганиб бориш лозим;

учинчидан, ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларида кўп йил меҳнат қилиб, ҳозирда пенсияда бўлган тажрибали фуқароларнинг транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликнинг олдини олишда уларнинг зарур маслаҳатига амал қилган ҳолда, тезкор ходимлар хизматини ташкил этиш;

тўртинчидан, фуқароларнинг транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликни олдини олишда ҳокимликлар, жамоатчилик тузилмаси вакиллари, корхона, муассаса ва ташкилотлар билан тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш лозим. Масалан, ҳудуднинг барча ҳудудларига кузатув камералари ўрнатиш, аҳолининг реал эҳтиётижидан келиб чиққан ҳолда автотураргоҳлар, транспорт воситасининг хавфсизлигини таъминлашга мўлжалланган хизмат кўрсатиш устаконаларини барпо этиш;

бешинчидан, транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликнинг олдини олишда автомобиль ишлаб чиқарувчи компаниялар (GM Uzbekiston, MAN Auto-Uzbekistan, “BYD Uzbekistan Factory”, “Navoi-Motors”, “Манас авто-саноат”, “Namangan changan motors”, “ADM Jizzakh”, “Auto Motors Asia”, “Abbos-Eco Agro”, “Hyundai Motor Uz Namangan”) мақсадли тадбирларни амалга ошириши лозим. Масалан, автомобиль ишлаб чиқарувчи компаниялар, ишлаб чиқаридиган барча транспорт воситаларига эндиликда юқори сифатли ҳамда арзон ҳимоя воситаларини ўрнатган ҳолда миллий брендини сотишлари лозим;

олтинчидан, транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликнинг олдини олишда салбий таъсир кўрсатаётган объектив, ташкилий ва субъектив омилларни бартараф этиш борасида аҳоли орасида таъсирчан тарғибот ва ташвиқот ишларини амалга ошириш. Ушбу тадбирларни амалга оширишда, фуқаролар транспорт воситасини қаровсиз қолдирмасдан автотураргоҳларга масъул шахсларга топшириш кераклигини, шахсий хавфсизлик учун барча транспорт воситаларига

замонавий ҳимоя восита (масалан, видеорегистратор, “Кодграббер”га қарши юқори сифатга эга бўлган қўриқлаш сигнализация (Magisar M906F; Easycar 702; Mongoose LS-7000D ва бошқ.)лари ўрнатилиши каби мавзуларда тушунтириш ишларини турли шаклларда, буклет тарқатиш, маъруза ўқиш, ИИБнинг Ахборот хизматлари билан ҳамкорликда чиқишлар, видеороликларни тайёрлаш масалаларига эътибор бериш таклиф этилади.

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз жоизки, ИИОлари тезкор ходимлари томонидан транспорт воситасидан содир этиладиган ўғрилиқ жиноятини олдини олишга салбий таъсир кўрсатувчи омиллар таҳлил қилиб борилиши, мазкур жиноятнинг барвақт олдини олишга имкон беради.

